

ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Сулейманова Рамзия Марсировна

докторант, НИИ педагогических наук им. Т. Н. Кары Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10981163>

В современном мире цифровизация выступает как фактор мирового общественного развития. Ключевой задачей образования, является подготовка кадров, удовлетворяющих потребностям общества, а в условиях цифровой трансформации мирового общества необходимо готовить кадры с современными цифровыми компетенциями. Необходимо создать условия для непрерывности образовательного процесса и его индивидуализации в едином цифровом образовательном пространстве. Фактор цифровизации образовательной среды заключается в массовом развитии информационных технологий, выраженном в скорости и доступности высокоскоростного Интернета.

Современному обществу необходимы активные, креативные специалисты, которые могут быстро адаптироваться к современным условиям. Таким образом, современной молодежи предстоит жить в новых условиях, в условиях цифровой экономики и информационного общества.

«Создание цифровой индустрии будущего» - обеспечение долгосрочной устойчивости, запуск цифровой трансформации страны за счет повышения уровня развития человеческого капитала требует цифровой трансформации образования с опережающими темпами.

Сегодня во все сферы жизнедеятельности человека идет проникновение информационных и цифровых технологий. В связи с этим происходят изменения рынка труда, быстрое устаревание профессий и появление новых профессий востребованными на рынке труда. Данные изменения вызывают необходимость развивать такие качества как мобильность, креативность, коммуникативность и другие гибкие навыки для успешного выполнения трудовой деятельности.

Вследствии этого, возрастает роль фундаментального образования, которое обеспечивает профессиональную мобильность человека, готовность человека к освоению новых профессий, технологий, в том числе информационных и цифровых, таким образом необходимо изменять стили и формы педагогического воздействия, методы и формы обучения.

Раскроем что включает в себя понятие цифровая экономика. В научной литературе под цифровой экономикой принято считать «результат трансформационных эффектов новых технологий общего назначения в области информации и коммуникации, которые влияют на все секторы экономики и социальной деятельности» [3, С.182].

Информация – это особый товар, который приобретает форму информационных продуктов и услуг. В условиях экономики цифрового типа информация, выступает наиболее ценным ресурсом, она формируется, хранится, передается и обрабатывается посредством информационно-коммуникационных технологий. Дальнейшее развитие современного общества невозможно представить без ИКТ.

Информационное общество (Information society) – концепция постиндустриального общества, новая историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами производства являются информация и знания [1, С. 246].

Под информационным обществом следует понимать такую стадию общественного развития, на которой использование ИКТ оказывает значительное воздействие на базовые сферы жизни человека и его социальные институты.

Охарактеризуем общие фундаментальные черты информационного общества:

- изменение роли информации и знания в жизни общества;
- превращение информационной индустрии в наиболее развитую, выгодную и престижную сферу производства;
- возникновение развитой рыночной инфраструктуры потребления информации и информационных услуг;
- нарастающая информатизация общества с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- создание глобального информационного пространства, которое обеспечивает эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. [1, С. 246]

В информационном обществе большая часть населения занята в процессах, связанных с производством, переработкой, хранением и реализацией информации и знаний.

В основе информационного общества, также как и в основе цифровой экономики, лежат информационно-коммуникационные технологии. На сегодняшний день, информационно-коммуникационные технологии, цифровая экономика являются важным стимулом развития страны. Они являются факторами которые обеспечивают функционирование мировых рынков информации и знаний, капитала и труда. В этих условиях известная фраза «кто владеет информацией - владеет миром», обретает совершенно новый смысл и становится актуальной как никогда раньше.

Как неоднократно отмечал в своих выступлениях Президент Республики Ш. Мирзиёев, одной из приоритетных задач последовательного социально-экономического развития Узбекистана является широкое внедрение ИКТ и цифровых технологий. Именно цифровые технологии – это тот эффективный инструмент, способный обеспечить качественное реформирование отраслей экономики и сфер общественной жизни [2].

Цифровая эра требует от выпускников школ и вузов не только новых умений, но и другого подхода к организации самого обучения. Суть цифровой трансформации в сфере образования в том, чтобы эффективно и гибко применять новейшие технологии для перехода к персонализированному и ориентированному на результат образовательному процессу.

Современный ученик – это представитель «цифрового поколения», «житель» цифрового общества – digital native. В связи с этим преподаватель должен не только не уступать учащимся в овладении интернет пространством в образовательных целях, но и уметь организовать собственную преподавательскую деятельность с максимально продуктивным привлечением современных компьютерных и интернет-технологий.

Также при цифровизации образования, учителю приходится работать с учебным порталом, следовательно ему необходимо владеть компетенцией в области наполнения портала своими материалами.

Сегодня, у каждого человека постоянно находится целая библиотека, доступ к необходимой информации можно получить в несколько мгновений, сегодня для этого нет нужды даже уметь писать, так как успешно работают технологии распознавания голоса и

изображения. Функция преподавателя в этой ситуации заключается в том, чтобы научить обучающихся критическому отношению к получаемым сведениям и привить привычку подвергать все данные проверке.

Также изменяется функция подготовки к занятиям. Необходимо дополнительное обучение работе в различных программах, навыкам работы с техникой. Преподавателю необходимо не только подготовить материалы для работы в цифровом образовательном пространстве, но и продумать как их будет удобнее использовать на занятии (как демонстрировать, какие задания выбрать).

В условиях цифровизации образования возникают образовательные риски со стороны преподавателя и со стороны учащихся.

Со стороны преподавателя:

- неготовность преподавателя к работе в цифровой образовательной среде (профессиональная – т.е. нет навыков, а может быть и психологическая – особенно касается преподавателей старшего поколения);
- выбор неэффективных методов, средств и способов, которые работали ранее и перестали работать при переходе к цифре;
- степень самостоятельности выполненного задания обучающимся – не всегда есть возможность проверить;
- большие временные затраты на подготовку к занятию – нерациональное использование сил.

Со стороны обучающегося:

- нерациональное распределение времени на освоение курса;
- отсутствие технической возможности и уровня подготовки работы в цифровом формате;
- сложности в коммуникации – как следствие – неэффективная работа на занятии, соответственно недополученные знания, снижение мотивации к обучению;
- проблемы со здоровьем (зрение, вредное облучение и т.д.);
- снижение социальных навыков (утрата живого общения, в целом при переходе в цифру больше внимания уделяется индивидуальной работе, а не работе в командах);
- снижение навыков письма и речи, восприятия больших текстов. Это может привести к снижению способностей к творчеству, снижению активности мозговой деятельности;
- неполучение необходимых профессиональных навыков с использованием реального оборудования, инструментов, лабораторий и т.д.;
- получение в итоге некачественного образования.

Также если говорить о студентах, то у них может быть недостаточно знаний в системе цифровизации. Из школы в вуз должен прийти выпускник, владеющий навыками работы на компьютере, использования сетевых ресурсов – образовательных сайтов, поисковых систем, встроенных сервисов, использования телекоммуникационных технологий, способный представлять информацию и размещать ее в различных видах в электронной образовательной среде образовательного учреждения, возможно – способный использовать в обучении различные гаджеты.

Таким образом в период цифровой трансформации образования необходимо развивать материальную инфраструктуру, повышать навыки самих преподавателей в сфере цифровых технологий.

Процесс цифровизации неизбежен. Но установить его временные сроки невозможно. Сложно определить, когда он начался: с возникновения первого калькулятора, персонального компьютера или же смартфона. И, по всей видимости, он будет бесконечным. Но к этому мало быть готовым, необходимо учить и воспитывать поколение нового формата, которое будет шагать впереди этого процесса и которому предстоит жить и работать в завтрашнем дне.

REFERENCES

1. Бегимкулов У.Ш, Закирова М.Р, Абдурахманов З.Б - Формирование ИКТ компетентности директоров общеобразовательных школ - как фактор эффективного функционирования школы в условиях информационного общества // World Science: problems and innovations, 2020. 245-247, С.246
2. Послание Президента Узбекистана Ш. Мирзиёева Олий Маждису, 25.01.2020 г.
3. Сударушкина И.В., Стефанова Н.А. Цифровая экономика // АНИ: экономика и управление. – 2017. – Т. 6. – № 1(18). – С.182-184.